

Comparação das medidas de proteção da lei brasileira e espanhola

Comparison of protection measures under Brazilian and Spanish law

Alex de Oliveira Melo¹

DOI: 10.5281/zenodo.12193047

Envio: maio/24

Aceite: junho/24

RESUMO

O artigo compara as medidas de proteção da Lei Brasileira e Espanhola contra a violência de gênero. Ambos os países têm leis consideradas entre as melhores do mundo para enfrentar a violência contra as mulheres. Assim, o presente estudo tem como objetivo principal realizar uma comparação das medidas de proteção da lei brasileira e espanhola que amparam as mulheres contra a violência. A metodologia utilizada para construção deste artigo foi, pesquisa bibliográfica de cunho qualitativa. Constatou-se que no Brasil, a Lei Maria da Penha busca proteger mulheres vítimas de violência doméstica, criando mecanismos como juizados especiais e programas de proteção. A Lei do Feminicídio (Lei nº 13.104/2015) qualifica o homicídio contra mulheres por razões de gênero como crime hediondo. Na Espanha, a Ley Orgánica 1/2004 estabelece medidas contra a violência de gênero, exigindo que o agressor seja do sexo masculino e a vítima do sexo feminino, em um relacionamento íntimo. A lei espanhola também inclui programas de proteção e assistência às vítimas. Ambos os países têm centros especializados para receber denúncias e oferecer apoio psicológico, jurídico e social. No entanto, há diferenças nos detalhes das leis e nos programas de auxílio às vítimas. O artigo destaca que a lei espanhola aborda a violência de gênero como uma manifestação de discriminação e desigualdade, enquanto a brasileira tem enfoque mais amplo na violência doméstica e familiar.

Palavras chaves: Violência de gênero, Lei Maria da Penha, Ley Organica.

¹Mestrando e Doutorando em Administração pela PUCPR - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Mestre em Ciência Jurídica pela Universidad de la Integración de las Américas- UNIDA, especializações em Direito Civil e Processual Civil pelo Instituto de Ensino Superior Brasileiro - ESB, em Advocacia Cível pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul - FMP-RS, MBA Executivo - Gestão de Empresas e Negócios pelo Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas - CIESA, cursando especialização em Didática do Ensino Superior e Compliance em auditoria e controladoria pela Universidade Nilton Lins - UNL, graduado em Direito pelo Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas - CIESA e em Tecnologia em Processamento de Dados pelo Centro Universitário do Norte – UNINORTE. Email: meloalex@hotmail.com

ABSTRACT:

The article compares the protection measures of Brazilian and Spanish Law against gender-based violence. Both countries have laws considered among the best in the world to combat violence against women. Thus, the main objective of this study is to compare the protective measures of Brazilian and Spanish law that protect women against violence. The methodology used to construct this article was qualitative bibliographical research. It was found that in Brazil, the Maria da Penha Law seeks to protect women victims of domestic violence, creating mechanisms such as special courts and protection programs. The Femicide Law (Law No. 13,104/2015) qualifies homicide against women for reasons of gender as a heinous crime. In Spain, Ley Orgánica 1/2004 establishes measures against gender-based violence, requiring that the aggressor be male and the victim female, in an intimate relationship. Spanish law also includes protection and assistance programs for victims. Both countries have specialized centers to receive complaints and offer psychological, legal and social support. However, there are differences in the details of the laws and victim assistance programs. The article highlights that Spanish law addresses gender-based violence as a manifestation of discrimination and inequality, while Brazilian law has a broader focus on domestic and family violence.

Key words: Gender-based violence, Maria da Penha Law, Organic Law.

1. INTRODUÇÃO

A violência de gênero é uma realidade global que afeta mulheres em todo o mundo, a pandemia de COVID-19 acentuou ainda mais este cenário alarmante (OMS, 2021). Para combater esse fenômeno, diversos países têm desenvolvido legislações específicas, visando proteger as vítimas e punir os agressores. Duas leis que se destacam nesse contexto são a Lei Maria da Penha no Brasil e a Ley Orgánica 1/2004 na Espanha, consideradas instrumentos eficazes no enfrentamento da violência contra as mulheres.

A Lei Maria da Penha, no Brasil, foi criada em 2006 com o objetivo de proteger mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Ela estabelece medidas como a criação de juzgados especiais e a concessão de medidas protetivas de urgência, garantindo assistência jurídica, psicológica e social às vítimas. Além disso, a lei define

violência doméstica e familiar como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, e dano moral ou patrimonial.

Já na Espanha, a Ley Orgánica 1/2004 estabelece medidas de proteção integral contra a violência de gênero. Ela define a violência de gênero como qualquer ato de violência física ou psicológica, incluindo crimes contra a liberdade sexual, ameaças, coerção ou privação arbitrária de liberdade, cometidos por quem é ou tenha sido cônjuge ou esteja ou tenha estado em uma relação afetiva semelhante à do cônjuge, mesmo sem convivência.

O estudo é relevante, pois traz uma comparação entre as duas legislações, que ampara as mulheres legalmente. E ao comparar é possível observar semelhanças e diferenças significativas. Ambas preveem a proteção das mulheres vítimas de violência, com a criação de centros integrados para oferecer assistência jurídica, psicológica e social. No entanto, existem diferenças nos tipos de medidas protetivas e nos programas de apoio às vítimas. Enquanto no Brasil há um foco na assistência e proteção das vítimas, na Espanha também há programas de educação relacionados à igualdade e aos direitos das mulheres, além de intervenções diretas com os agressores. Desta maneira, a sociedade é a grande beneficiada com estas informações, pois buscará lutar pela efetivação dos direitos em prol das mulheres que sofrem violência no seu cotidiano.

É importante destacar que ambas as leis têm como objetivo principal a prevenção e punição da violência de gênero, mas também reconhecem a importância de abordagens integradas e multifacetadas para enfrentar esse problema. A proteção das mulheres contra a violência de gênero é um desafio global que requer o engajamento de toda a sociedade, além de políticas públicas eficazes e legislações adequadas.

Diante do exposto, o presente artigo tem como objetivo principal realizar uma comparação das medidas de proteção da lei brasileira e espanhola que amparam as mulheres contra a violência.

A metodologia utilizada para construção deste artigo foi, pesquisa bibliográfica de cunho qualitativa, com busca em sites e Google Acadêmico. Os dados coletados foram a partir de livros, artigos, Leis e revistas publicadas que tratam sobre a temática.

2 MEDIDAS DE PROTEÇÃO DA LEI BRASILEIRA E ESPANHOLA

Estima-se que uma em cada três mulheres no mundo tenha sofrido violência em alguma situação ou circunstância da vida e que, com a pandemia de covid-19, esse panorama tenha se tornado ainda mais crítico. (Oms, 2021).

O enfrentamento da violência de gênero e a conseqüente minimização desses dados requerem providências a serem exercidas pelos Estados. O tema, tem sido internacionalmente debatido ao longo das últimas décadas e alguns países dedicaram-se à elaboração de leis específicas visando o combate ao problema.

As legislações do Brasil e Espanha, Lei nº 11.340/2006 “Lei Maria da Penha”, a Lei nº 13.104/2015 “Feminicídio” e da equivalente espanhola Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, promulgadas com o mesmo contexto histórico, são consideradas pelo Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher (2009), dois dos melhores instrumentos (legislações) do mundo para enfrentar a problemática da violência contra as mulheres no mundo, sem dúvida, uma de suas inspiradoras.

Montenegro (2015, p. 107) expõe que:

A lei espanhola (Lei Orgânica 1/2004) estabelece medidas de proteção integrada contra a violência de gênero. A violência de gênero que se refere inclui qualquer ato de violência física e psicológica, incluindo os delitos contra a liberdade sexual, ameaças, coerção ou privação arbitrária de liberdade. A lei buscou estabelecer mecanismo de formação humana através de sistema de ensino integrado, com inserção de matérias desde o ensino fundamental até o universitário. O sistema educativo espanhol incluir entre os seus fins de formação, o respeito aos direitos, liberdades e igualdades entre homens e mulheres, bem como da tolerância ao exercício e liberdade dentro dos princípios democráticos de convivência.

Neste tópico, será feito uma análise das leis em vigor a respeito da violência contra as mulheres no Brasil e Espanha. Fazendo uma comparação de determinadas legislações sobre um determinado fenômeno, assim, poderemos entender como os diferentes países respondem ao mesmo ou semelhante problema social, sendo países com diferenças em desenvolvimento humano avassaladoras, conforme dados do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas em seu relatório anual de 2021 (UNDP, 2022), o IDH, índice que mede a qualidade de vida dos cidadãos do mundo

inteiro, os espanhóis seguem acima dos brasileiros com 0,904, a Espanha é o 25º melhor país do ranking, enquanto a nota 0,765 deixa o Brasil bem distante, em 84º.

Os sistemas de proteção para as mulheres nos dois países são semelhantes, porque nos dois, há um centro responsável por receber as denúncias, além de oferecer serviços de atenção psicológica, jurídico e social, mas há diferenças no que se refere os programas e auxílios as vítimas.

No final do século XX, a violência de gênero no Brasil passa a ser objeto de denúncias e investigações, o que trouxe como consequência que essa questão que até então era considerada apenas na esfera privada fosse incorporada ao mundo da política. A Lei “Maria da Penha”, foi criada no ano de 2006, com o objetivo de proteger as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, baseada no artigo 226, § 8º da Constituição Federal Brasileira.

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.

O artigo convencionou sobre a eliminação de todas as formas de violência no âmbito de suas relações, em especial a discriminação contra as mulheres e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a violência contra as Mulheres. A lei dispõe sobre a criação de juizados especiais para tratar dos casos de violência doméstica e familiar contra as mulheres, modificou o Código Penal brasileiro, o Código de Processo Penal brasileiro e a lei de Execuções Penais brasileiras.

Na lei informa como as mulheres devem ser tratadas para que não venham a ocorrer novas agressões e nos casos mais extremos serem mortas, ou seja, a lei cria medidas protetivas para afastar o agressor, além de dar assistência à mulher que vai da assessoria jurídica à orientação profissional, concebida em centros e abrigos especializados, para que a mulher possa sair da conjuntura de violência que ela vive.

Assim, a lei 11.340/2006, cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra as mulheres. Em seu artigo 2º, diz que:

Art. 2º Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social.

Logo depois em seu artigo 5º, fala o que configura a violência doméstica e contra as mulheres no Brasil:

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.

Assim, se um homem agride ou oprime psicologicamente uma mulher no trabalho, isso não está qualificado na referida lei, porque exige que exista uma relação sentimental entre o agressor e a vítima. Agora, se uma mulher divide um apartamento com um amigo, ou qualquer outro parente do sexo masculino e ele a agrediu, então, sim, seria apropriado usar a lei. O agressor pode ser o padrasto, sogro, cunhado, companheiro, namorado, marido, irmão, pai, desde que a vítima seja mulher.

Outro ponto importante da lei é que não é necessário que a agressão sofrida pela mulher tenha que deixar marcas físicas para que es possa fazer uma denúncia. Tão pouco se requer a existência de provas ou testemunhas; o registro da ocorrência e as medidas de proteção não podem ser negadas à vítima, pois esse tipo de violência ocorre quando não há pessoa próxima.

As ofensas também são classificadas na Lei Maria da Penha, o sofrimento psicológico, ou seja, quando há restrição, vigilância constante, humilhação, manipulação, chantagem, exploração, diminuição da autoestima, limitação de seus

direitos, violação de sua privacidade ou quando praticam ato sexual sem o consentimento da mulher, ou quando não pode ser prevenida de uma gravidez ou doenças sexuais, bem como violência patrimonial, que é quando o agressor quando o agressor destrói ou rouba bens da vítima, como seus recursos econômicos ou sua documentação pessoal. (Art. 7º da Lei 11.340/2006).

O parágrafo único do artigo 5º da Lei 11.340/2006, prevê a proteção de pessoas do mesmo sexo que se refere às relações pessoais mencionadas neste artigo, são independentes da orientação sexual da vítima. Assim, não é necessária a presença de um homem para que a lei seja aplicada, se houver relação familiar entre duas mulheres a lei pode ser aplicada, a exemplo nas relações lésbicas, uma vez que a referida lei protege as mulheres de agressões emocionais. Para fazer denúncia de violência contra a mulher não é necessário ser vítima, ou seja, se a pessoa presenciar algum tipo de violência contra a mulher, seja física, psicológico ou sexual, você pode chamar a polícia para tomar medidas de proteção.

Com a Lei Maria da Penha, o juiz passou a conceder medidas de proteção emergencial, ou seja, essa medida serve para proteger a mulher que está sofrendo violência. Essas medidas são concedidas pelo juiz a pedido do Ministério Público ou a pedido da vítima (Art. 19 da Lei 11.340/2006).

Uma das medidas protetivas a serem tomadas pelo juiz é a distância de casa, domicílio ou local de convivência (Art. 12-C da Lei 11.340/2006). Outras medidas são tomadas para as vítimas como programas de proteção a atenção médica se for necessária.

A Lei 13.104/2015 “Feminicídio”, veio complementar a Lei Maria da Penha porque era necessária uma lei específica relacionada com o gênero feminino, devido ao grande aumento dos assassinatos contra as mulheres nos últimos anos, que estavam ocorrendo dentro das suas próprias casas, muitas vezes por seus companheiros e ex-companheiros. Assim, foi modificado o artigo 121 do Código Penal Brasileiro, incluindo o termo feminicídio como uma modalidade de homicídio qualificado, fazendo parte dos crimes hediondos.

Desta forma, o feminicídio passou a ser um crime de homicídio contra uma mulher, cuja motivação é o fato de ser mulher. Isso não significa que todo assassinato de uma mulher seja um feminicídio. Para ser qualificado desta forma, exige-se que a

justificativa para o assassinato seja o fato de se tratar de uma mulher. A lei do feminicídio estabelece que, se o homicídio foi cometido contra mulher em decorrência de violência doméstica e familiar ou em decorrência de discriminação, pelo simples fato de ser mulher (discriminação de gênero), pode ser imputada a circunstância agravante de feminicídio (Art. 121, parágrafo 2º, VI e parágrafo 2-A do Código Penal brasileiro).

Assim, o feminicídio qualifica o crime de homicídio, ou seja, torna-o mais grave. É entendido como grave, porque é um ataque direto a todo um gênero, um crime comparado, por exemplo, a um extermínio, ou seja, com motivação baseada em características outras que não os atos da vítima. Se o agressor, antes de matar a vítima (mulher), humilhar, bater, insultar ou estuprar, fica claro que o crime foi motivado pelo sexo da vítima.

A violência de gênero na Espanha (Ley Orgánica 1/2004), tem como objetivo atuar contra a violência que sofrem as mulheres. Isto inclui tanto a discriminação como as desigualdades e as relações de poder que os homens exercem sobre as mulheres. Essa relação de poder tem que ser do homem que seja ou tenha sido seu cônjuge ou a quem esteja ou tenha estado ligado por uma relação de afetividade, não sendo necessária a coabitação (Art. 1.1 da LO 1/2004).

Com essa definição, apenas as mulheres que sofrem algum tipo de agressão por um homem com quem mantêm ou tiveram algum tipo de relacionamento amoroso são consideradas vítimas de violência de gênero. Fora da relação de casal, a violência de gênero não seria compreendida. Esta lei inclui violência física e psicológica, assim como agressões, ameaças, coerção, agressões à liberdade sexual e privação arbitrária da liberdade (Art. 1.3 LO 1/2004).

Portanto, o sujeito ativo da violência deve ser um homem e o sujeito passivo deve ser uma mulher. Além disso, a violência exercida pelos homens sobre as mulheres deve ser uma manifestação de discriminação, desigualdade e relação de poder dos homens sobre as mulheres. A LO 1/2004. Este conceito inclui todas as mulheres que sofrem algum tipo de violência de gênero, ou seja, independentemente de sua origem, religião, cultura ou qualquer outra situação pessoal ou social.

Dessa forma, é necessário que haja uma relação afetiva entre o homem e a mulher, ou seja, não basta que o sujeito ativo seja o homem e o sujeito passivo a

mulher, é preciso haver uma relação sentimental como casal. Portanto, se não houver relação sentimental, não pode ser classificada como violência de gênero. Assim, se um homem agredir física, psicológica ou sexualmente sua mãe, filha ou irmã, não será cobrado por razões de gênero.

A prostituição forçada, o assédio sexual, os abusos sexuais estão incluídos no código penal, mas não são considerados um tipo de violência de gênero, ou seja, todos esses crimes são processados pelo Código Penal, ainda que sem as circunstâncias agravantes do crime de violência de gênero, ou a proteção especial oferecida às suas vítimas. Os crimes de homicídio, lesões, detenção ilegal, coação e ameaças não são por definição classificados como violência de gênero, mas existe a possibilidade de sê-lo, se o comportamento do agressor atender às características do artigo 1.1 da LO 1/2004, que diz:

Artigo 1

1. A presente Lei tem por objeto atuar contra a violência que, como manifestação de discriminação, de situação de desigualdade e de relações de poder dos homens sobre as mulheres, seja exercida sobre eles por quem é ou tenha sido seu cônjuge, aqueles que estão ou estiveram ligados a eles por relações afetivas semelhantes, mesmo sem viverem juntos. (Espanha, 2004, Tradução nossa)

Assim, os crimes que estão especificados no código penal como crimes de violência de gênero são: crimes de lesões leves ou maus tratos (Art. 153.1 CP); os delitos de lesões do artigo 147.1 e 148.4 do CP; o delito de ameaças leves (art. 171.4) e por fim o delito de coações leves (Art. 172.2). Esses delitos se configuram como crimes de violência de gênero, mas são agravantes de comportamentos, anteriormente definidos como delitos.

Portanto, se a agressão for grave como homicídio, ameaças, lesões, agressão sexual, entre outros, será classificado como crime e o procedimento sempre incluirá a prisão do agressor. Se, por outro lado, a violência for classificada como leve, continuará sendo considerada delito. É o caso de maus-tratos e pequenas agressões que antes só podiam ser classificadas como falta; nestes casos o procedimento não inclui a prisão do agressor. Além disso, a vítima não goza de medidas protetivas, ou seja, tem que conviver com o agressor em sua casa, agora esses pequenos ataques também são considerados crimes. As alterações à lei ajudaram a facilitar uma

intervenção criminal mais rápida. Assim, não é necessário ter vários atos violentos para fazer uma denúncia, podendo até ser menores, como um empurrão.

Outro grupo não contemplado pela lei de violência de gênero são as mulheres lésbicas que são vítimas de violência de gênero, pois a lei deixa bem claro que a agressão tem que ser do homem sobre a mulher, portanto, as relações de casais do mesmo sexo não são protegidas por lei, apesar de serem uma realidade, não são regulamentadas ou protegidas pela lei atual de violência de gênero, esses casos, como todas as demais situações de violência dentro da família são classificados como violência doméstica.

3 AS DIFERENÇAS E SEMELHANÇAS DAS LEIS DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO ENTRE O BRASIL E A ESPANHA

A partir dos estudos das leis sancionadas em cada país (Brasil e Espanha) apresentaremos um quadro com as diferenças encontradas de cada lei e no que cada uma abrange para ser mais fácil de expor. **Tabela 1.**

Tabela 1: Comparativo Lei 11.340/06 LMP, Lei 13.104/2015 Femicídio e LO 01/2004

Lei 11.340/06 “Maria da Penha”	Lei 13.104/2015 Feminicídio	Ley Orgánica 01/2004
Proteger as mulheres da violência doméstica e familiar. Utilização de mecanismos para coibir e prevenir a violência.	Praticar homicídio contra as mulheres por "razões de condições de sexo feminino" (razões de gênero). Quando o crime envolver violência doméstica e familiar e desprezo ou discriminação contra a condição de ser mulher. Está tipificado no artigo 121, § 2º, VI do Código Penal Brasileiro.	Atuar contra a violência que, como manifestação de discriminação, a situação de desigualdade e as relações de poder dos homens sobre as mulheres, seja exercida sobre elas por quem é ou tenha sido seu cônjuge ou por quem é ou esteve ligado a elas por relações semelhantes de afetividade, mesmo sem convivência. Esta Lei estabelece medidas de proteção integral que visam prevenir, punir e erradicar essa violência e prestar assistência às suas vítimas.
Sujeito passivo: Mulher Sujeito ativo: homem ou mulher. O agressor pode ser o pai, irmão, padrasto, companheiro, sogro, marido, cunhado.	Sujeito passivo: Mulher (criança, adulto ou idoso). Sujeito Ativo: Normalmente é um homem, mas pode ser uma mulher.	Sujeito ativo da violência, ou seja, quem a pratica, deve ser homem. Sujeito passivo: deve ser uma mulher. Não haverá violência de gênero, portanto, se a vítima for, por exemplo, mãe do agressor, sua irmã ou filha, pois não basta que o agressor seja homem e a vítima mulher, ele deve ter ou ter

<p>Desde que a vítima seja uma mulher. Também se aplica a relacionamentos lésbicos, de modo que o sujeito ativo pode ser uma mulher. Pode ser aplicado a mulheres idosas, crianças, ou seja, é aplicável a pais que cometem violência contra suas filhas, desde que a vítima tenha relação com o agressor, seja ela íntima ou afetiva.</p>	<p>Nas relações lésbicas pode haver feminicídio, desde que o crime tenha ocorrido por motivos da condição do sexo feminino. Mas o homem que matar o seu companheiro não será um feminicídio, pois a vítima tem que ser do sexo feminino, neste caso será enquadrado como homicídio.</p>	<p>mantido um relacionamento afetivo, pelo menos para que a violência exercida seja por motivos de gênero. Não basta que o agressor seja seu parceiro sentimental, a violência deve construir uma manifestação da discriminação, da situação de desigualdade e das relações de poder dos homens sobre as mulheres.</p>
<p>O Juiz pode aplicar medidas protetivas de urgência.</p>	<p>É considerado um delito doloso.</p>	<p>Os delitos considerados violência de gênero são: art. 153.1; art. 147.7; art. 148.4; art. 171.4; 172.2, todos do Código Penal Espanhol.</p>

Fonte: Autor

A lei brasileira é superior ao Código Penal brasileiro, porque aumenta a pena dos acusados dos delitos contra as mulheres, também possibilita a prisão em flagrante dos agressores e extingue penas alternativas. Ademais, as medidas dirigidas a proteger as mulheres são postuladas na lei, sendo um exemplo os programas de apoio de erradicação da violência contra as mulheres. Logo na lei da Espanha, foram postuladas medidas de assistência e proteção, como políticas de educação relacionadas com a igualdade e os direitos das mulheres, a pena foi aumentada para os agressores, incluindo a violência física, psicológica e outras (Beiras, et al., 2012).

Outro ponto de comparação é com relação aos programas existentes em cada país (Brasil e Espanha), o mecanismo de combate é parecido: nos dois há centros integrados responsáveis para oferecer assistência jurídica, psicológica e social para as vítimas. Outro ponto é a existência de um número gratuito para fazer denúncias sem a necessidade de identificação, no Brasil o disque denúncia é 180 e na Espanha 016. Na Espanha se tem o serviço telefônico de atenção e proteção para a vítima de violência de gênero, que é um programa da Cruz Vermelha, assistência econômica para as vítimas, o programa “Abramos o Círculo”, destinado para os homens com problemas com o controle de violência. Assim este último programa demonstra a intervenção contra a violência de gênero, porque trabalha diretamente com o agressor.

No Brasil há serviços que são oferecidos para a proteção das mulheres, como as delegacias de polícia especializadas no atendimento de mulheres, casas e abrigos, casa da mulher brasileira, centro de referências ao atendimento de mulheres, entre outros. Ademais a lei “Maria da Penha” (Lei 11.340/2006), reconhece que para intervir na violência doméstica e familiar contra as mulheres, a partir da perspectiva de gênero, é necessário implantar medidas que possam incluir os homens também, ou seja, as ações propostas na lei apresentam algumas lacunas, ou seja, não fazem alusão ao trabalho de prevenção com a população masculina, nem apresentam uma definição clara da estrutura e organização dos centros de atendimento aos autores de crimes, cuja finalidade é “educação e reabilitação” ou “recuperação e redução”.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A comparação entre as leis brasileira e espanhola revela semelhanças significativas em relação às medidas de proteção e combate à violência de gênero. Ambos os países possuem centros especializados para receber denúncias e oferecer apoio psicológico, jurídico e social às vítimas. No entanto, existem diferenças nas abordagens e nos programas de assistência às vítimas.

No Brasil, a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) é uma legislação abrangente que visa proteger as mulheres da violência doméstica e familiar, com medidas que vão desde a criação de juizados especializados até a concessão de medidas protetivas de urgência. Além disso, a Lei do Feminicídio (Lei nº 13.104/2015) complementa a proteção legal, qualificando o homicídio contra mulheres por razões de gênero como crime hediondo.

Na Espanha, a Lei Orgânica 1/2004 estabelece medidas abrangentes de proteção integral contra a violência de gênero, incluindo ações de prevenção, assistência às vítimas e punição aos agressores. A lei espanhola define a violência de gênero como qualquer ato de violência física ou psicológica cometido por homens contra mulheres, baseado em relações de poder e discriminação.

Ambos os países têm programas de assistência às vítimas, como centros de atendimento especializado e serviços de emergência telefônica. No entanto, a Espanha se destaca por programas específicos, como o serviço telefônico de atenção

e proteção para vítimas de violência de gênero e o programa "Abramos o Círculo", que trabalha diretamente com agressores para prevenir novos casos de violência.

Em suma, as leis brasileira e espanhola representam avanços significativos na proteção das mulheres contra a violência de gênero. No entanto, é fundamental que essas legislações sejam constantemente revisadas e aprimoradas para garantir uma proteção eficaz e abrangente às vítimas, bem como ações preventivas que ajudem a eliminar esse grave problema social. Desta maneira, este esboço poderá contribuir para outras pesquisas voltadas para esta temática que evidenciou as leis que ampara as mulheres contra a violência.

REFERÊNCIAS

BEIRAS A., MORAES M., ALENCAR-RODRIGUES, R, & CANTERA, L.M. **Políticas e leis sobre violência de gênero: reflexões críticas**. Psicologia e sociedade. 24 (1), p.36-45, 2012.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição [da] República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal.

BRASIL. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha). Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/11340.htm>. Acesso em: 05 de abril de 2022.

ESPAÑA. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. Disponível em: <<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-21760>>. Acesso em: 22 de junho de 2022.

MONTENEGRO, Marília. **Lei Maria da Penha: uma análise criminológico-crítica**. 1 ed. Rio de Janeiro: Revan, 2015.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE-OMS. **Violence against women Prevalence estimates, 2018. 2021**. Disponível em: <<https://www.who.int/publications/i/item/9789240022256>>. Acesso em: 22 de junho 2022.

UNDP Annual Report 2021 | United Nations Development (em inglês). Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. Disponível em: <<https://www.undp.org/publications/undp-annual-report-2021>>. Acesso em 22 de julho de 2022.